

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Бобаназарова Шоира Содиковна

Служба государственной охраны Республики Узбекистан Пограничные войска Военно-академический лицей «Молодой пограничник» Учитель русского языка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583916>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.
Утверждено: 10 май 2022 г.
Опубликовано: 14 май 2022 г.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о предложении и его видах, а также о частях речи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

*Предложéние,
предицирования“,
сказуемое,
Повествательное,
Вопросительное
предложение,
Определённо-личное
предложение.*

Предложéние— это единица языка, которая представляет собой грамматически организованное соединение слов (или слово), обладающее смысловой и интонационной законченностью. С точки зрения пунктуации, предложение как законченная единица речи оформляется в конце точкой, восклицательным или вопросительным знаками — или многоточием. Также предложение является синонимом «фразы».

Наукой, изучающей предложение, является синтаксис. В истории русского языка было несколько попыток определить предложение, в том числе попытки определения с точки зрения логики, психологии и грамматики.

С точки зрения логики, Ф. И. Буслаев определил, что «суждение, выраженное словами, есть предложение». Д. Н. Овсяннико-Куликовский, сторонник психологического подхода к определению предложения, дал следующее определение: «Предложение есть такое слово или такое упорядоченное сочетание слов, которое сопряжено с особым движением мысли, известным под именем „предицирования“ („сказуемости“)».

Представитель формально-грамматического направления Ф. Ф. Фортунатов писал о предложении следующее: «Среди грамматических словосочетаний, употребляющихся в полных предложениях в речи, господствующими являются в русском языке те именно словосочетания,

которые мы вправе назвать грамматическими предложениями, так как они заключают в себе, как части, грамматическое подлежащее и грамматическое сказуемое».

Члены предложения — грамматически значимые части, на которые делится предложение при синтаксическом анализе. Они могут состоять как из отдельных слов, так и из словосочетаний. Выделяют два главных члена предложения: подлежащее и сказуемое, которые находятся в предикативном отношении, образуя предикативную единицу, и играют наиболее важную роль. К второстепенным членам предложения относятся дополнение, обстоятельство, определение.

Составом подлежащего называется подлежащее и все второстепенные члены предложения, которые относятся к подлежащему (распространённые и нераспространённые определения).

Аналогично, составом сказуемого называется сказуемое и все второстепенные члены предложения, которые относятся к сказуемому (обстоятельства и дополнения с зависимыми словами).

Типы предложений. Предложение может выразить мысль-вопрос, мысль-побуждение и иметь эмоциональную окрашенность. В соответствии с этим предложения бывают следующих типов:

1. Повествовательное (декларативное) предложение сообщает о каком-либо факте, действии или событии:

- Повествовательное утвердительное — содержит утверждение: Я выйду на улицу часов в одиннадцать.

- Повествовательное отрицательное — содержит отрицание: Я не буду долго собираться.

2. Вопросительное предложение побуждает собеседника ответить на вопрос говорящего. Вопросительные предложения бывают следующих типов:

- Собственно вопросительное предложение заключает в себе вопрос, обязательно предполагающий ответ: Вы сделали работу? Он уже пришёл?

- Вопросительно-утвердительное предложение содержит в себе информацию, которая требует подтверждения: Так вы едете? Это уже решено? Ну, идём? (см. также определение вопросительно-побудительного предложения)

- Вопросительно-отрицательное предложение уже содержит в себе отрицание того, о чём спрашивается: Что же вам тут может нравиться? Кажется, это не особенно приятно? И что же вы можете нам рассказать?

Вопросительно-утвердительные и вопросительно-отрицательные предложения могут быть объединены в категорию вопросительно-повествовательных предложений.

- Вопросительно-побудительное предложение содержит в себе побуждение к действию, выраженному в самом вопросе: Итак, может быть, продолжим наше занятие? Займёмся сначала подготовкой? Ну, идём?

- Вопросительно-риторическое предложение содержит в себе утверждение или отрицание и не требует ответа, так как ответ содержится в самом вопросе: Желанья... Что пользы напрасно и вечно желать?

3. Побудительное предложение содержит в себе волю говорящего,

выражая приказ, просьбу или мольбу. Побудительные предложения отличаются побудительной интонацией, сказуемое в форме повелительного наклонения, присутствие частиц, вносящих побудительный оттенок в предложение (ну-ка, давай, пусть).

4. Восклицательное предложение выражает эмоции говорящего, что передаётся специальной восклицательной интонацией. Восклицательными могут быть и повествовательные, и вопросительные, и побудительные предложения.

Если предложение содержит в себе только подлежащее и сказуемое, то оно называется нераспространённым, иначе — распространённым.

Предложение считается простым, если содержит в себе одну предикативную единицу, если больше — сложным. Если предложение содержит в себе и состав подлежащего, и состав сказуемого, то оно называется двусоставным, иначе — односоставным. Если подряд идут несколько предложений, в которых субъекты совершают похожие действия, и сказуемые заменяются тире, предложение по-прежнему считается двусоставным.

Односоставные предложения делятся на следующие типы:

1. Определённо-личное предложение — простое односоставное предложение без подлежащего с глаголом-сказуемым, который своими личными окончаниями указывает, что действие, названное им, выполняется определённым 1-м или 2-м лицом: Иду домой. Одевайтесь!

2. Неопределённо-личное предложение — простое односоставное предложение без подлежащего, когда

действие выполняется неопределённым лицом: Меня вызвали к директору.

3. Обобщённо-личное предложение — простое односоставное предложение без подлежащего с глаголом-сказуемым, где субъектом действия может быть кто угодно: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

4. Безличное предложение — простое односоставное предложение со сказуемым, называющим такое действие или состояние, которое представлено без участия грамматического субъекта действия: Смеркалось. Было уже светло. Хочется пить. Его как бы вдруг передёрнуло. Под густою листвою пахло травой и лесом.

5. Инфинитивное предложение — простое односоставное предложение, в котором сказуемое выражено инфинитивом (глаголом в неопределённой форме). В таких предложениях подлежащее не может быть выражено каким-либо словом без изменения формы сказуемого: Молчать! Вам уже ехать. Только бы успеть!

6. Номинативное предложение — простое односоставное предложение, в котором подлежащее выражено существительным в именительном падеже и отсутствует сказуемое (сказуемое выражено глаголом «быть» в нулевой форме): Летнее утро. В воздухе тишина.

Если предложение содержит все необходимые члены предложения, то оно считается полным. Неполным предложением является предложение, в котором отсутствуют формально необходимые главные или второстепенные члены предложения, значение которых ясно из контекста или ситуации[6]. Полными или неполными

могут быть как двусоставные предложения, так и односоставные. В неполных предложениях некоторые члены предложения опущены в соответствии с контекстом или

обстановкой: Куда его? — Очень я тебя любила. — И я тебя. В неполных предложениях может не быть одновременно как подлежащего, так и сказуемого: Куда? Зачем?

Литературы:

1. Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И. Современный русский язык.
2. Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка: Учебник. — М.: Агар, 2000. — 416 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-89218-113-8, ББК 81.2P922.
3. Предложение // Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А. М. Прохоров (пред.). — М.: Советская энциклопедия, 1981. — С. 1065. — 1600 с.
4. Ушакова Т. Читаем длинные английские предложения (методика «схватывания» грамматической структуры).
5. Фраза // Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А. М. Прохоров (пред.). — М.: Советская энциклопедия, 1981. — С. 1440. — 1600 с.